

ODAM SAVDOSI DAVR MUAMMOSI

Abdurahmanova Zuhra

NamDu talabasi Pedagogika fakulteti

Amaliy psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

97 374 60 00

Annotatsiya ‘Ushbu maqola yurtdoshlarimizning o‘z hayotlarini xavfga qo‘yib oson mablag‘ toppish maqsadida firibgarlar qo‘lida xor bo‘lib Vatandan uzoqda yurtni bir siqim tuprog‘iga zor bo‘lib yurgan ayrim qo‘shirnoq ichidagi odamlar haqida yozilgan.

Kalit so‘z: ong, svilizatsiya, firibgarlik, mablag‘, demokratiya, qonunchilik,

Анотация: Чтобы легко заработать рискуя жизнью наших соотечественников в этой статье собраны цитаты мошенников, чтобы собрать деньги Эта статья о некоторых людях из цитат которых вынуждены бежать.

Ключевое слово: сознаниеб, цивилизация, мошенник, демократия, законодательство.

Odam, shaxs inson zoti haqida gap borar ekan yer yuzidagi eng ongli tirik jon hissoblanadi. U o‘z tafakkri, ongi, aqli orqali qolgan jonzotlardan farq qiladi.

Ko'plab ilmi toliblardan “ odam bolasi bilan hayvonlarning nima farqi bor?!” deb so'rashganda ular “aql zakovatlaridadir” degan hikmatli javoblarni berishgan.

To'g'ri odamlar ham ko'payadi oziqlanadi lekin hayvonlardan farqli o'laroq bizning hayvonlardan ustunlik tomonimiz, o'ylaymiz, fikrlaymiz, oq-u – qorani ajratadigan qilib yaratilganmiz. Shu orqli ison zoti shakillanib yuksak darajaga chiqdiki har sohada ilg'or sobit qadam hissoblanadi. Yer yuzi har bir davrning o'z sivilizatsiya ya'ni rivojlanish davrini boshidan kechiradi, insoniyat shunchalik darajaga chiqdiki, bir birini sotadigan, bir-birini pullaydigan darajaga yetib bordi. Hozirgi kunda butun dunyoni tashvishlantirayotgan odam savdosi bugun eng dolzarb muammo bolib insoniyat uchun juda kata xavf tug'dirmoqda. Negaki, har yili dunyo bo'yicha ming-minglab kishilar odam savdosining qurboniga aylanmoqda. Bu kabi mudxish vaziyatlarning kelib chiqishiga insonning o'zi ham sababch deb bilamiz. Fahm-farosati, ongi, aqli, bo'la turib ozgina mablag' uchun o'z hayotini xavf-xatarga qo'yib ayrim diyonatsiz jirkanch odamlarning tuzog'iga tushib aziyat chekmoqda. O'z hayotimizga beparvolik qilishimiz oqibatida bu kimsalar vatandoshlarimizni turli va'dalar bilan aldab xotijga sotib mo'may pul topishmoqda. Afsuslar bo'lsinki, inson hayotini qo'g'irchoqqa aylantirish go'yo jonsiz buyum singari chetga

otish kabi voqealarning, ya'ni odam savdosining avj olayotganligi global masalaga aylandi. Bugungi kunda ham qanchadan qancha yurtdoshlarimiz odam savdogarlari tuzog'iga ilinib, chet elda birovlarining qo'liga qarab, bersa to'yib bermasa och qolib o'z yurtini bir parcha tuprog'iga zor bo'lib yurganlar bor. Vaholanki tekin pishloq faqatgina tuzoqda bo'ishini anglaganda kech bo'ladi. Odam savdosi bilan shug'illanib kelayotgan kimsalar hayotidan mamnun bo'lmagan o'z ustida ishlamaydigan kasbidan mamnun emas odamlarni tuzog'iga osongina ilintirib olishadi. Chunki ular uchun ayni shunday odamlar kerak. Ularni sog'ligidan, jismoniy kuchidan, ishonchidan shavaqatsizlarcha foydalanishadi. Bu holatga albatta ikkini tomon ham aybdor hisoblanadi. Biz demokratik davlatda yashaymiz bizning haq huquqlarimiz qonun doirasida ekan biz hayotimizni demokratlashtirishimiz lozim. Aga biz va bizning yaqinlarimiz Konstitutsiya qonunlariga amal qilib yashaydigan bo'lsak bizni himoya aurasini hech kim buzib o'tib o'z ta'siriga tushira olmaydi. Shuningdek hayotda o'z bilimlarimizga tayanadigina bo'lsak va shug'illanayotgan mashg'ulotlarimizni sevsak bevosita psixologik himoya orqali har qanday odam savdogarlari ham bizni osonlik bilan tuzog'iga tushira olmaydi. O'zi bizdan narida bo'lishga harakat qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich aytganlaridek - "Har

o'z tengdoshlarni gap-so'zlariga tezroq ishonishar ekan. Qizlar esa tengdoshlarini gapidan ko'ra o'zlaridan katta insonlarni gaplariga ishonish darajasi yuqori bo'lar ekan ekan[3.67-b]. Har bir yosh davrida o'smirlarning atrof muhitga kuzatuvchnligi oshadi ularning ongini zaharlovchi omillarni yiroq qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri deb bilamiz. Oldimizda qator vazifalar muammolar bor ularni birgalikda harakat qilib bartaraf qilishimiz darkor. Agar bunday hodisalarga befarq bo'lsak bu Davlatga Prezidentga xiyonat hissoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirzziyoyev –<http://president hikmatlari>
2. E. G'.G'oziyev "Sotsial psxologiya" Noshir Toshkent 20012-y, 67-bet
3. O'tkir Xoshimov "Ikki eshik orasi" Ilm-ziyo-zakovat 2019-y, 3 bet